

**CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA – DINÂMICAS URBANAS
E ARQUITETÔNICAS**

**CENTRO ADMINISTRATIVO DE BAHIA – DINÂMICAS URBANAS
Y ARQUITECTÓNICAS**

**ADMINISTRATION CENTER OF BAHIA – URBAN AND
ARCHITECTURAL DYNAMICS**

RESUMO

O texto examina as conformações urbanas e arquitetônicas do Centro Administrativo da Bahia (CAB), realizado em uma área afastada do centro tradicional de Salvador, no princípio dos anos 1970.

Inicialmente posiciona o complexo do CAB dentro das dinâmicas da cidade e do contexto político do momento. A seguir, examina seu projeto urbano e as participações de Lucio Costa e Roberto Burle Marx. Posteriormente, apontam as diferentes soluções dos seus edifícios: aquelas que partem de blocos isolados ou articulados, com geometrias mais ou menos regulares (Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia; de Saneamento e Recursos Hídricos, etc.); aquelas marcadas pela ideia da repetição e rearticulação de um mesmo padrão (os “Minhocões”); aquelas focadas em edifícios mais monumentais (Assembleia, Polícia Militar, Memorial ou Igreja). Tais projetos são realizações dos arquitetos da Secretaria de Planejamento e de João Filgueiras Lima – conhecido como Lelé. Embora esses edifícios tenham diferenças, possuindo caráter mais ou menos excepcional, é possível observar soluções recorrentes, que dão unidade ao complexo arquitetônico. Tais soluções são relacionadas com o conceito de brutalismo difundido nacionalmente.

Palavras-chave: Centro Administrativo da Bahia; Arquitetura e Urbanismo; Brutalismo.

RESUMEN

El artículo hace un análisis de las conformaciones urbanas y arquitectónicas del Centro Administrativo de Bahia (CAB), hecho en un área lejana del centro tradicional de Salvador a principios de los años 1970.

Inicialmente, el texto ubica el complejo del CAB en las dinámicas de la ciudad y en el contexto político del momento. Enseguida, analiza su proyecto urbano y las participaciones de Lucio Costa y Roberto Burle Marx. Finalmente, señala las diferentes soluciones de sus edificios: las que parten de bloques aislados o articulados, con geometrías más o menos regulares (Secretarías de Planeamiento, Ciencia y Tecnología; Saneamiento y Recursos Hídricos, etc.); aquellos marcados por la idea de rearticulación de un mismo patrón (Minhocões); aquellos centrados en edificios más monumentales (Asamblea, Policía Militar, Centro de Exposiciones e Iglesia). Estos proyectos son hechos por los arquitectos de la Secretaría de Planeamiento y por João Filgueiras Lima – Lelé. Aunque estos edificios tengan diferencias, con un carácter más o menos excepcional, es posible fijarse en sus soluciones recurrentes, que garantizan unidad al complejo arquitectónico. Dichas soluciones se relacionan con el concepto de Brutalismo, que es difundido nacionalmente.

Palabras clave: Centro Administrativo de Bahia; Arquitectura y Urbanismo; Brutalismo.

ABSTRACT

The article examines the urban and architectural conformations of the Administration Center of Bahia (CAB), held in an area far from the traditional center of Salvador, in the early 1970s.

Initially the article points out the situation of the CAB complex within the dynamics of the city and the political context of the moment. Next, it examines its urban project and the participation of Lucio Costa and Roberto Burle Marx. Finally, the article deals with the different solutions of its buildings: those that start from isolated or articulated blocks, with more or less regular geometries (as the Secretaries of Planning, Science and Technology or Sanitation and Water Resources, etc.); those marked by the idea of repetition and rearticulation of the same pattern (the Minhocões); those focused on more monumental buildings (Assembly, Military Police, Exhibition Center or Church). The architects responsible for those projects are those of the Planning Secretaries and João Filgueiras Lima – known as Lelé. Although these buildings have differences, having a variable value, it is possible to observe recurring solutions, which give unity to the architectural complex. Such solutions are related to the concept of Brutalism, spread nationally.

Keywords: Administration Center of Bahia; Architecture and Urbanism; *Brutalism*

Introdução

Durante a Ditadura Militar brasileira, iniciada em 1964 e intensificada em 1968, instala-se um Estado centralizador e autoritário, que atua a partir da política do desenvolvimentismo. Assim, o Estado assume a função de propulsor da modernização da nação, com atuação em diferentes pontos do país, como no caso da Bahia. Conforma-se uma trama que articula os poderes estatais, a industrialização e a urbanização da capital baiana, sustentada em grande parte pelo aparato da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Nesse sentido, o Estado assume uma meta empreendedora, que pretende reposicionar a Bahia dentro do cenário nacional, tirando-a da inércia e supostamente inserindo-a no seu “papel de primeira grandeza na evolução do país” (BAHIA, 19-- , s/p).

Essas circunstâncias se apresentam de diferentes maneiras. Uma delas se dá pela concepção do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Trata-se de um complexo urbano e arquitetônico que tem como finalidade reunir em um mesmo local edifícios de repartições públicas que estão situadas historicamente no centro de Salvador. Com o crescimento da população e o incremento das demandas, há um entendimento de que tais repartições se tornam insuficientes e ineficientes. Desse modo, considera-se pertinente que aconteçam as suas transferências para outro local que possa proporcionar um melhor funcionamento da burocracia estatal, sua modernização e racionalização (CENTRO, 1974a, p.48; KERÉTSZ, s/d, p.11). A monumentalidade do CAB também tem como finalidade representar o poder do Estado ditatorial.

Assim, o presente texto inicialmente contextualiza o CAB dentro das dinâmicas da cidade e das circunstâncias políticas no momento da sua concepção. Posteriormente, aponta e analisa suas soluções urbanas e arquitetônicas, relacionando as últimas com o conceito de Brutalismo. Finalmente, tece algumas considerações sobre a situação atual do CAB.¹

¹ Este texto tem vínculo com o Dossiê Técnico de Tombamento da Igreja da Ascensão do Senhor – CAB, realizado através da demanda da Fundação Gregório de Mattos e da Prefeitura Municipal de Salvador, em junho de 2020 (BIERRENBACH; PORTO, 2020).

Contexto da realização do CAB

A modernização soteropolitana durante a ditadura se apresenta conectada com as dinâmicas de industrialização e urbanização difundidas no país.

A industrialização se manifesta a partir da criação de um aparato de leis e infraestruturas capaz de apoiar a instalação de indústrias, que pretendem atrair capitais para o estado da Bahia. Cabe ressaltar inicialmente a instalação da Petrobrás (nas décadas de 1950/1960), do Centro Industrial de Aratu (CIA) a partir de 1967, do Porto de Aratu em 1975 e do Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC) a partir de 1978.

A urbanização se articula com a promoção da industrialização e com o poder estatal. Aparecem discursos que pretendem justificar uma série de transformações urbanas que supõem a utilização de muitos recursos (BAHIA, 19--; KERTÉSZ, 1974). Tais discursos indicam a necessidade da descentralização do espaço urbano para suprir às demandas do crescimento populacional. Por um lado, afirma-se reiteradamente que é necessário manter intacto o centro histórico soteropolitano. É considerado um local importante para a história da Bahia, possuindo um papel fundamental na constituição do país. Assim, são fixadas diretrizes para a sua manutenção, sendo destinado principalmente para o turismo. Por outro lado, indica-se que é necessário ampliar o espaço urbano e dotá-lo de infraestruturas a fim de adequá-lo às necessidades da modernização. Constitui-se um eixo de crescimento que ocupa áreas preliminarmente desocupadas e isoladas com setores diferenciados, destinados à administração, indústrias, residências, comércio e serviços, permeados por extensas áreas verdes. Essas são consideradas como patrimônio paisagístico a ser preservado. (BAHIA, 19--) Tal solução deixa uma área entre o centro e a expansão vazia, com a intenção de ser preenchida de forma controlada no decorrer dos anos.

O principal eixo de crescimento da cidade se constitui a partir de uma nova avenida, a Luís Viana Filho (conhecida como Paralela) e se estende em uma escala metropolitana. Afirma-se que “a mais moderna e extensa avenida de todo o país abre Salvador para uma

nova era de urbanização de glebas adjacentes à Paralela” (CENTRO, 1974b, p.22). O CAB se posiciona em tal Avenida, em uma área nas proximidades do Parque Metropolitano de Pituvaçu. Naquele momento é um local pouco habitado, o que supõe um baixo custo para a desapropriação de terrenos (GOVERNO, 1975, s/p). A presença do CAB tem como meta assumir um importante papel para a expansão da cidade, sendo considerado como o seu “núcleo dinâmico”, (BAHIA, 19--, p.37) capaz de proporcionar uma “força de atração” (KERÉTSZ, 1974, p.28).

Embora a maior parte do discurso produzido no período ditatorial concorde que as transformações urbanas realizadas na cidade possuem um caráter positivo, críticas posteriores pontuam problemas contundentes. A urbanização não ocorre igualmente: enquanto o eixo de expansão da cidade mencionado no texto recebe recursos vultuosos, outros eixos importantes da cidade ficam praticamente desatendidos. Segundo Brandão, o primeiro se torna atraente para o capital imobiliário, enquanto o outro fica abandonado (BRANDÃO, 1977, p.127). Essa situação é um dos fatores geradores de uma segregação urbana que ainda perdura na atualidade. Também há críticas ao uso turístico do centro histórico da cidade, que afeta suas características sociais e fomenta a sua decadência.

Propostas Urbanas e Arquitetônicas

Figura 1 – Mapa arquitetônico e viário do CAB (1974)
Fonte – KERTÉSZ, 1974, p.16

Dentre os discursos que estruturam a proposta do CAB (Figura 1), há constantemente uma comparação com a emblemática capital do país, equiparando-o com uma “sofisticada mini-Brasília” (ALMEIDA, 1975, p.76-77). A pretensão é realizar um imponente complexo urbano e arquitetônico com um impacto similar ao da capital federal (CENTRO, 1974c, sp). Essas circunstâncias são explicitadas na medida em que o mesmo urbanista de Brasília, Lucio Costa, é chamado para traçar as diretrizes do CAB, que também conta com a colaboração do renomado paisagista Roberto Burle Marx (KERTÉSZ, 1974, p.31; GOVERNO, 1973b, p.27; PARA, 1974, p.155; SALVADOR, 1971, p.123). O mesmo ocorre com a seleção de João Filgueiras Lima (o Lelé), que é citado como sendo “da equipe de Niemeyer” (GROPPER, 1973, p.4).

Entretanto, há uma extensa polêmica referente ao assunto. Embora o nome de Lucio Costa sempre apareça nas fontes e exista um esboço seu para o CAB (COSTA, 1972, n.p.)², há documentos que indicam que quem de fato traça o projeto urbano é a sua filha, Maria Elisa Costa.³ O faz dentro da empresa denominada CIS, em parceria com o urbanista Eduardo Sobral. Há dados de que tal empresa atue em diferentes projetos, como o Parque Metropolitano do Pituaçu (CIDADE, 1974, p.5). Uma reportagem, entretanto, denuncia que dar a autoria para Lúcio Costa é “uma deslavada mentira” (EIS, 1975, p.4).

As diretrizes projetuais são incorporadas pela equipe local, que tem a coordenação geral do Secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia do Governo da Bahia, Mário Kertész (1974). Segundo o próprio, inicialmente a equipe é liderada pelo arquiteto Wilson Andrade (até dezembro de 1973) e posteriormente pelo arquiteto Firmo Augusto David de Azevedo (a partir de maio de 1974).⁴

A primeira etapa se dá com a participação de engenheiros (Carlos Bulhões, José Eloy Dutra, Luís Alberto Fernandes, Manoel Martinez, Newton Mota) e de outros arquitetos (Arlinda Cardoso, Antônio Ferreira, Ary Andrade, César Augusto Mendonça, Isa Leal Meira, Manoel Pedro e Maria do Socorro Fialho) (ANDRADE JUNIOR et al, 2013, p.6). Na segunda etapa, o principal arquiteto é Lelé (KERTÉSZ, 1974, p.38).

A concepção do CAB se dá a partir de 1971, as primeiras vias começam a ser abertas no final do mesmo ano (CENTRO, 1971, s/p), as obras da sua primeira etapa transcorrem entre 1972-1974 e as da segunda etapa entre 1974 e 1975 (BAHIA, 19-- , 37; KERTÉSZ, 1974). Informações apontam que os recursos utilizados para sua realização são altos (CENTRO, 1974b, p.10).

² No documento constam informações sobre o Centro Administrativo, que contaria com uma Praça da Assembleia, um Paço Municipal, comércio, e áreas estaduais e federais. O traçado viário é orgânico e os edifícios são blocos retangulares com diferentes alturas, sendo que o central é elevado sobre pilotis (COSTA, 1972, n.p.).

³ A própria Maria Elisa Costa, em entrevista por e-mail, afirma que o sistema viário e um dos viadutos são de sua autoria (COSTA, 2020).

⁴ “Os prédios do CAB são projetados por equipes de arquitetos da Secretaria de Planejamento, ou contratados especialmente. Ela também se incumbem de selecionar as empresas construtoras e fiscalizar a execução dos projetos. A entrega das unidades das Secretarias só é concretizada quando a construção se conclui inteiramente – desde a estrutura do imóvel, até a mobília” (CENTRO, 1974b, p.5).

A escolha do sítio se adequa com a proposta de expansão urbana antes apresentada, sendo o CAB considerado um ponto estratégico. Trata-se de uma área extensa, de 7.000.000m², que pode ser expandida. Apresenta uma unidade “em termos de topografia e vegetação – a primeira relativamente acidentada, afastando o risco de monotonia paisagística, e a segunda quase luxuriante” (KERTÉSZ, 1974, p.13).

A proposta urbana/arquitetônica pretende tirar partido de tais circunstâncias naturais, propondo a manutenção de uma proporção de 80% para a área verde e 20% para a área edificada (KERTÉSZ, 1974, p.20). Há uma indicação de que as edificações se situem em cotas proeminentes, de tal modo que possam se constituir como pontos autônomos destacados. A intenção é também que possam usufruir de vistas panorâmicas da cidade, tendo o Parque do Pituaçu em primeiro plano e, mais adiante, o Oceano Atlântico (KERTÉSZ, 1974, p. 18). A circulação veicular se dá pelos vales, através de cinco avenidas principais e de vias secundárias.

Na sua proposta para o CAB, Burle Marx⁵ indica que a flora existente permaneça, mas que também sejam inseridas espécies locais e outras pertencentes a diferentes partes do país, com a inserção de árvores de pequeno e médio porte (CENTRO, 1974b, p.14; KALIL, 2011, p.92). Existe também a ideia de criar caminhos conectando edifícios com mosaicos de pedras portuguesas. E, mais especificamente, Burle Marx faz uma proposta detalhada para a área diante da Assembleia Legislativa (KALIL, 2011, p.89).

Não há informações precisas sobre o destino do projeto do paisagista. A partir da documentação existente se constata que a maior parte da flora preliminar não é mantida, muito em decorrência da construção dos edifícios (ANDRADE, BRITO e SIMAS, 1975, p.4). Isso se nota especialmente na devastação causada ao redor das Secretarias e de edifícios como a Assembleia e do Centro de Exposições (CONDER, 1976).

⁵ Roberto Burle Marx é assessorado por Aparício Pereira Duarte, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (ANDRADE, BRITO, SIMAS, 1975, p.4). O paisagista também é o responsável por um projeto para o canteiro central da Av. Paralela, com a presença de 16 espécies vegetais diferentes, que são especificadas no documento “Implantação do Projeto Paisagístico do CAB” (ANDRADE, BRITO, SIMAS, 1975).

Mas existe uma recomendação para que essa situação se supere, com a inserção de uma paisagem arbórea (GOVERNO, 1975, p. 113). A firma AGRIPPEC é inicialmente contratada, mas realiza apenas plantação de grama, com a introdução de vegetação sem importância paisagística (EIS, 1975, p.4). Posteriormente essa firma é dispensada e quem assume é o paisagista Luís Barreira Simas, vinculado ao CAB. Simas afirma que pretende “manter a filosofia do projeto original, que era a de grandes áreas gramadas e agrupamentos de plantas” (KALIL, 2011. p.93).

A proposta de Burle Marx é concretizada parcialmente (KALIL, 2011, p.89; RETOMADA, 1979, p.24). Uma fonte indica que aquilo que de fato se realiza é um “monótono gramado salpicado de melancólicos conjuntos ornamentais (...) em escala irrisória (...) com quase total ausência de vegetação arbórea, sombreadora ou não” (GOVERNO, 1978, p.37). O próprio Burle Marx reforça essa informação, afirmando que “o jardim de todo o Centro é péssimo porque o projeto ficou apenas no papel” (BURLE MARX, apud KALIL, 2011, p.68).

Na concepção do CAB são realizadas algumas secretarias e outras edificações com características diferenciadas e mais monumentais: a Assembleia Legislativa, o Quartel da Polícia Militar (Figuras 2 e 3), o Centro de Exposições e a Igreja Ascensão do Senhor.

Figuras 2 e 3 – Maquete do Quartel da Polícia Militar do Estado.
Fonte – Acervo Silvio Robatto. Fundação Pedro Calmon (FPC)

Entre as secretarias, existe novamente a intenção de impedir o “risco da monotonia (...) que resultaria da repetição ou similaridade dos projetos” (KERTÉSZ, 1974, p.18). Sendo assim, são definidas duas soluções arquitetônicas distintas, que são realizadas nas duas etapas antes referenciadas.

Na primeira solução para as secretarias, adotam-se blocos isolados ou articulados.⁶ Nesses casos, “a norma da descentralização é combinada com a integração, isto é, cada Secretaria dispondo do seu prédio principal, funcionando como centro de comando para os prédios destinados aos órgãos que lhes são subordinados ou vinculados, localizados ao seu redor” (KERTÉSZ, 1974, p.18-19). São edifícios com geometrias diferenciadas, mais ou menos regulares, que possuem de três a seis pavimentos (Figuras 4 a 7).

Figuras 4 e 5 – Maquete da Secretaria de Transportes e Comunicações
Fonte - Acervo Silvio Robatto. Fundação Pedro Calmon (FPC)

Figuras 6 e 7 – Maquetes da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e Secretaria de Agricultura
Fonte - Acervo Silvio Robatto. Fundação Pedro Calmon (FPC)

⁶ Essa solução é aplicada nos edifícios inicialmente previstos para serem ocupados pelas Secretarias do Planejamento, de Ciência e Tecnologia, do Transportes e Comunicações, de Saneamento e Recursos Hídricos, de Minas e Energia, da Indústria e Comércio, da Agricultura, da Fazenda, na Cia de Processamento de dados (PRODEB) e no Instituto de Aposentadoras dos Servidores do Estado (KERTÉSZ, 1974, p.16.)

Na segunda solução, referente às secretarias projetadas por Lelé, a opção é por blocos isolados, popularmente conhecidos como “minhocões”, que repetem um mesmo padrão.⁷ (Figura 8) São edifícios extensos, estreitos e sinuosos que são destacados dos solos sobre pilotis espaçados, alcançando de dois a três pavimentos. Os edifícios são “soltos do solo, como se estivessem flutuando sobre o relevo caprichoso, fixados nas encostas de modo a liberar as zonas sensivelmente planas para as praças e áreas de estacionamento arborizadas, sem uma forma rígida definida”. (...) Apresentam-se “com contornos levemente recortados, envolvidos por terraços-jardins, que não agridem à paisagem, mas a ela se somam e se integram” (KERTÉSZ, 1974, p.18-19).

Figura 8 – Maquete do Centro de Exposições e da Igreja da Ascensão do Senhor
Fonte – BAHIA, [198_?], p.42.

Existe nas edificações a pretensão de que possam se adequar às dinâmicas de “funcionamento racional” da administração pública (KERTÉSZ, 1974, p.18). Uma das circunstâncias que pretende permitir que isso aconteça é a noção de expansibilidade, que se dá de modo diferenciado nas duas propostas antes enunciadas. Na primeira, afirma-se que há áreas livres destinadas para a construção de outros prédios articulados, não descaracterizando a concepção inicial. Na segunda, há a possibilidade “de crescimento linear e de multiplicação dos edifícios. (...) O modelo permite a ampliação por pavimento, reforçando-se, já dentro dessa previsão, a estrutura implantada” (BAHIA, 19---, p.19).

⁷ Essa solução é aplicada nos edifícios inicialmente previstos para serem ocupados pelas Secretarias de Justiça, de Segurança Pública, pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Procuradoria Geral do Estado e Vice-Governadoria, pela Secretaria do Trabalho e Bem-estar Social e pela Secretaria de Educação e Cultura (KERTÉSZ, 1974, p.16). Posteriormente alguns dos edifícios são ocupados por outras secretarias.

Há certos padrões técnicos que são similares para as duas soluções de todas as secretarias. Nesses casos, existe a noção da racionalização da construção, a partir do uso do concreto. Na primeira proposta esse material é utilizado de modo mais tradicional, mais lentamente e com custos considerados mais altos. Na segunda proposta há uma demanda por maior rapidez e menores custos na realização das obras. Assim, quando Lelé assume os projetos das diferentes secretarias, opta pela realização de plataformas de concreto fundidas no local, mas com lajes e outros elementos pré-fabricados.

Em ambos os casos são adotados elementos modulares. Esses afetam as concepções dos edifícios de diferentes maneiras: na primeira os módulos são utilizados para proporcionar alterações e acréscimos coerentes, tanto na construção de novos edifícios, quanto nas suas extensões laterais ou para cima; na segunda a modulação oferece certas diretrizes de como ocupá-los, a partir de uma coerência preliminar. Os elementos modulares também se manifestam nas fachadas, com vedações, esquadrias e eventuais elementos de proteção solar padronizados, enriquecendo as suas concepções, pretendendo dosar a entrada de isolamento e ventilação das edificações. A utilização de grandes vãos e de elementos modulados também tem como finalidade permitir a alteração das características dos espaços, para a sua adequação às transformações de uso inerentes à administração pública. Entretanto, afirma-se que isso não acaba acontecendo de fato, devido às suas características excessivamente rígidas (EIS, 1975, p.4).

A determinação pela padronização se estende para outros aspectos, como é o caso do mobiliário adotado, que tem um modelo único, utilizado para todas as unidades, supondo-se que “cada prédio reflete a imagem da racionalização planejada”. A empresa responsável por isso é a Suprema Móveis (CENTRO, 1974, p.17).

O concreto aparente é utilizado de diferentes maneiras em todas as edificações, inclusive naquelas mais monumentais. Sua presença é destacada pela utilização de pilares ou pilotis, que conformam edifícios assentados ou suspensos do solo. Nos últimos casos, as suas partes inferiores são liberadas, permitindo suas acomodações na topografia e suas integrações na paisagem. Também aparece demarcando as lajes e em outros elementos arquitetônicos, como aqueles de proteção solar com diferentes formatos, que em

determinadas circunstâncias aparecem contrastados com muros pintados de branco. O concreto se mostra com maior proeminência nos projetos da Assembleia Legislativa, da Igreja e do Centro de Exposições.

Na Assembleia a modulação da estrutura em concreto fica sutilmente marcada nas suas fachadas, nas quais também se destacam robustos guarda-corpos de concreto que se inclinam para dentro do edifício. A Igreja é composta por 12 pilares de concreto em formato trapezoidal dispostos em espiral, que sustentam finas “pétalas” do mesmo material, dispostas em helicoidal ascendente. No Centro de Exposições o concreto bruto se manifesta nas suas duas torres em forma de obelisco, que suportam tirantes que sustentam a plataforma do edifício, composta por dois veementes volumes de concreto invertidos (Figuras 9, 10 e 11).

Figura 9 – Fachada principal da Assembleia Legislativa, editado pela autora.
Fonte – BAHIA, [19--], p.54.

Figuras 10 e 11 – Maquetes da Igreja da Ascensão do Senhor e do Centro de Exposições do CAB.
Fonte – BAHIA, [19--], p.42.

As propostas dos edifícios do CAB podem ser relacionadas com o conceito de Brutalismo, tal como enunciado por Bastos e Zein (BASTOS; ZEIN, 2010, p.78-79). Mas, certamente, apresentam algumas diferenciações em relação às experiências expostas pelas autoras. No CAB não há caixas de concreto ensimismadas, com geometrias puras, delimitadas por tetos homogêneos, com escassas relações com o entorno. Há edifícios que possuem geometrias variadas, irregulares, que promovem diferentes tipos de conexão entre os espaços internos e externos. Também não há, como exposto pelas autoras, um predomínio dos cheios sobre os vazios, que se dá por uma presença maciça do concreto aparente, com escassas aberturas. No CAB os edifícios têm suas relações de cheios e vazios mais dosadas e mais abertas, com a exceção do Centro de Exposições. Mas há pontos em comum: a racionalidade e clareza das soluções estruturais; a utilização do concreto aparente, que é frequentemente explorado esteticamente; a usa de uma paleta de materiais restrita; a introdução de elementos complementares, como aqueles de proteção solar, que são usados de forma repetida criando texturas diferenciadas nas fachadas das edificações.

Essas soluções que se articulam ao Brutalismo conferem aos edifícios do CAB uma certa unidade, mesmo considerando as suas peculiaridades. Esse entedimento de que todos os edifícios pertencem a um todo se amplia na medida que são incorporadas soluções de arte às arquiteturas.

Assim, é necessário assinalar a presença de uma série de importantes artistas baianos que criam obras destinadas especificamente para os diferentes edifícios do CAB.⁸ A intenção é fazer com que cada uma se insira especificamente na espacialidade de cada edifício, para que “não entrem em choque e fiquem todos em unidade com a arquitetura” (AUGUSTO apud ARTISTAS, 1973, s/p).

Conclusões

Nos diferentes periódicos escritos na época da realização do CAB, afirma-se a importância das suas soluções urbanas e arquitetônicas. É considerado como um “moderno conjunto de edifícios, que marca a arquitetura contemporânea brasileira” (BAHIA, s/d, p.37). É também compreendido como uma proposta “arrojada e audaz, a mais revolucionária afirmação do gênio baiano neste século” (ALMEIDA, 1975, p.76-77).

Pode-se concordar em parte com essas afirmações. O CAB se utiliza de forma primorosa dos parâmetros urbanos e arquitetônicos que estão circulando no momento da sua concepção, criando uma proposta urbana e arquitetônica potente e coerente. Essa, no momento da sua criação, tenta – sem muito êxito – recuperar a influência perdida da Bahia e representar o poder autoritário estatal. Isso se dá em uma área remota da cidade, de costas aos problemas reais da maior parte da sua população.

Em termos arquitetônicos existem no CAB edifícios mais ou menos destacados. Entretanto, cada um deles possui uma solução potente por si mesma e coerente com as demais. Podem ser salientados os edifícios da Assembleia, do Centro de Exposições e do Quartel da PM, que possuem propostas mais elaboradas, portadoras de dimensões mais monumentais. E também é necessário ressaltar o caráter excepcional da Igreja da Ascensão do Senhor. Todos esses edifícios se conectam com a corrente brutalista que se difunde no país durante a época. Entretanto, cabe ressaltar que existe um caráter peculiar nas soluções baianas do CAB que se afasta daquelas paulistas.

⁸ Verificar a tabela abaixo, com a indicação dos artistas e das obras em alguns edifícios.

É necessário que aconteça um reconhecimento do CAB. O fato de ter sido uma proposta urbana e arquitetônica concebida durante um período ditatorial tem que ser assinalado e criticado. Porém, trata-se de uma experiência coerente com o seu momento e que manifesta soluções urbanas e arquitetônicas importantes para a cidade e para o país.

Em termos da historiografia da arquitetura brasileira, há uma maior difusão das obras de Lelé realizadas no CAB. É necessário que ocorra um reconhecimento das outras secretarias do local apresentadas neste texto, que também possuem valores históricos, arquitetônicos e artísticos relevantes. Isso é fundamental, porque o CAB tem passado no decorrer dos anos por inúmeras transformações para adequá-lo às alterações da administração pública e àquelas que sucedem no seu entorno.⁹ Certamente é necessária uma adaptação do CAB às novas circunstâncias. Entretanto, considera-se que a falta de um maior reconhecimento e de uma maior valorização das soluções arquitetônicas e urbanas adotadas nos primeiros anos do complexo, tendem a descaracterizar o conjunto, fazendo com que perca cada vez mais seus valores históricos, arquitetônicos, artísticos e urbanos.

⁹ As Secretarias do CAB passam, no decorrer dos anos, por transformações dos seus usos. Também são construídos outros edifícios, que têm tornado sua área mais densa e diminuído o impacto daquelas edificações que se destacavam em um primeiro momento. Também são construídos anexos e vários outros novos edifícios, como por exemplo o Tribunal de Justiça da Bahia, de autoria de Assis Reis e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, de Lelé, ambos de 1997.

Informações sobre os edifícios do CAB – usos propostos inicialmente

	EDIFÍCIOS OBS: Edifícios numerados de acordo com o mapa que consta na página 16 deste artigo (KERTÉSZ, 1974, p.16)	(A) ARQUITETO (C) CONSTRUTORA	OBRAS DE ARTE	(I) INAUGURAÇÃO (C) CONCLUSÃO (datas supostas)
1	PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A – ARILDA CARDOSO E ISA LEAL MEIRA (ANDRADE JUNIOR et al, 2013, p.6)	MÁRIO CRAVO CALASANS NETO (CENTRO, 1974b, p.24) JENNER AUGUSTO (BAHIA, 19--)	I – 15/03/1973
2	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES; DERBA		FLORIANO TEIXEIRA – <i>Meios de Transporte</i> (MACIEL, 2009)	I – 07/1973
3	SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS		FERNANDO COELHO – <i>Sonho de Yemanjá</i> (MACIEL, 2009)	I – 19/11/1973
4	MINAS E ENERGIA		EMANOEL ARAÚJO (CENTRO, 1974, p.24)	C – 10/1973
5	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ARY ANDRADE, MARIA SOCORRO FIALHO E MANOEL PEDRO (ANDRADE JUNIOR et al, 2013, p.6) C – PORTELA (ESTE, 1973, p.7)	CARYBÉ – Primeiro Governador da Bahia CARLOS BASTOS - <i>A procissão do Senhor dos Navegantes</i> (MACIEL, 2009)	C – 01/03/1974
6	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	A – ARY ANDRADE (HEMB, 2020); C – SOARES LEONE (SOARES, 1974, p.4)	SANTE SCALDAFERRE – (MACIEL, 2009)	C – 02/1974 I – 29/03/1974
7	AGRICULTURA		JUAREZ PARAÍSO – <i>Formas orgânicas</i> (MACIEL, 2009)	C – 02/1974
8	V BATALHÃO DA PM	C – SOARES E LEONE (ESTÁ, 1974, p.13)	HANSEN BAHIA (CENTRO, 1974B, p.24)	C – 02/1974
9	FAZENDA	C – LUÍS PEREIRA DE ARAÚJO (CENTRO, 1975a, p.9)	CARYBÉ – <i>Bahia, Agricultura, Mineração</i> (MACIEL, 2009)	C – 07/1974
10	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PRODEB	A – ARY MAGALHÃES ANDRADE (HEMB, 2020)	UDO KNOFF (BAHIA, 19--)	C – 08/1974
11	INSTITUTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA (IAPESB)	C – PORTELA (CENTRO, 1974b, p.7)	CARLOS SCLIAR – <i>Paisagem Baiana</i> (MACIEL, 2009)	C – 10/1974
12	IGREJA DA ASCEN	A – LELÉ		C – 12/1974

	SÃO DO SENHOR	C – LUÍS PEREIRA DE ARAÚJO (CENTRO, 1975a, p.9)		I – 07/03/1975
13	SECRETARIA DA JUSTIÇA	A – LELÉ C – CONCIC PORTUÁRIA (CENTRO, 1974b, p.18)		C – 02/1975
14	VIADUTO DE ACESSO AO CAB	A – MARIA ELISA COSTA		C – 10/1974
15	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	A – LELÉ		C – 1979
16	PROCURADORIA GERAL, VICE-GOVERNADORIA, DEPTO. MUNICIPALIDADES	A – LELÉ C- CONCIC (CENTRO, 1974b, p.18)		C – 02/1975
17	SECRETARIA DA SAÚDE	C – CONCIC (CONSTRUINDO, 1975, p.17)		C – 02/1975
18	SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL	A – LELÉ C – CONCIC (CONSTRUINDO, 1975, p.17)		C – 02/1975
19	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A – LELÉ C – CONCIC PORTUÁRIA (CENTRO, 1974b, p.18)		C – 1979
20	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL			C – 02/1975
21	ÁREA FEDERAL			
22	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	A - LELÉ		
23	CENTRO DE EXPOSIÇÕES	A - LELÉ		I – 1974?

Referências Bibliográficas

- 7 ANOS que mudaram a Bahia. Salvador: Empresa Gráfica da Bahia, [19--]. 142p.
- ALMEIDA, Narceu. Bahia – como construir o futuro sem destruir o passado. **Revista Manchete**, Rio de Janeiro, ed. 1193, p. 76-77, 01 mar. 1975.
- ANDRADE JUNIOR, Nivaldo. et al. Arquitetura Brutalista na Bahia: Levantamento e análise crítica. In: X SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 2013. **Anais do X DOCOMOMO-BRASIL – arquitetura moderna e internacional: conexões brutalistas, 1955-1975**. Curitiba: PUC-PR, 15 a 18 out. 2013.
- ANDRADE, Wilson; BRITO, Ronan; SIMAS, Luiz. **Implantação do projeto paisagístico do CAB**. Salvador: Diretoria Geral de Edificações Públicas, abr. 1975.
- ARTISTAS baianos fixarão a Bahia de hoje no Centro Administrativo. **Diário de Notícias**, Salvador, s/p, 09 jan. 1973.
- BAHIA. Governo do Estado. **Bahia: constrói o futuro sem destruir o passado**. Salvador, [19--]. 59p.
- BIERRENBACH, Ana Carolina; PORTO, Marcela. Dossiê Técnico de Tombamento da Igreja da Ascensão do Senhor. Centro Administrativo da Bahia. Salvador: Fundação Gregório de Mattos – Prefeitura Municipal de Salvador, 2020.
- BASTOS, M. A. J. ; ZEIN, R. V. Brasil: Arquiteturas após 1950. 1. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010. 429p.
- BRANDÃO, Maria de Azevedo. O último dia da criação; mercado, propriedade e uso do solo em Salvador. **Planejamento**, Salvador, v. 7, n.3/4, p. 243-260, 1977.
- CAB, Centro Administrativo da Bahia; centro de exposições. projeto de João Filgueiras lima, arq. **CJ. Arquitetura. Revista de Planejamento, Arquitetura e Construção**, Rio de Janeiro, n.7, p.12-18 e p.38-46, 1975.
- CENTRO Administrativo da Bahia. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 18 abr. 1974a, Revista Econômica, p.48.
- CENTRO Administrativo da Bahia – modelo de integração urbana. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 02 jul. 1974b, Suplemento Especial, p.4-15.
- CENTRO Administrativo terá primeiras ruas já na próxima semana. **Diário de Notícias**, Salvador, s/p, 10 dez. 1971.
- CENTRO da Nova Bahia. **Diário de Notícias**, Salvador, s/p, 05 mar.1974c.
- CENTRO Administrativo da Bahia – Solução Racional para a Expansão Urbanística de Salvador. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 14 mar. 1975, 1º Caderno, p.9.
- CIDADE planejada entre o mar e a lagoa. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 03 mai. 1974, Caderno B, p.5.
- CONSTRUINDO em tecnologia avançada – a CONCIC-PORTUÁRIA atente o Governo ACM em mais uma realização do CAB. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 15 mar. 1975, 1º Caderno, p.17.

- COSTA, Lúcio. Cidade do Salvador. Rio de Janeiro, [s.n.], 1972.
- COSTA, Maria Elisa. Maria Elisa Costa. Breve entrevista. Entrevista concedida por e-mail para [AUTORIA OCULTADA]. 17 abr. 2020.
- EIS a verdade sobre o Centro Administrativo da Bahia. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 21 mar. 1975, Política e Governo, p.4.
- ESTÁ sendo inaugurado o novo prédio do CAB. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 30 mar.1974, 1º Caderno, p.13.
- ESTE é um momento histórico. Nossa participação é dupla. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 12 mar. 1973, p.7.
- FIGUEIREDO, J.U. Centro Administrativo é mais uma atração para os turistas. **Diário de Notícias**, Salvador, não paginado, 12 e 13 mai. 1974.
- GOVERNO da Bahia inaugura hoje o 1º dos 18 conjuntos do Centro Administrativo. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 15 mar. 1973a, 1º caderno, p.7.
- GOVERNO da Bahia implanta um moderno centro administrativo em área de sete milhões de m2. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 26 mar. 1973b, Revista Econômica, p.27.
- GOVERNO do Estado da Bahia. **Planejamento físico urbanístico para o Plano Diretor de Integração do CAB e sua área de influência**, Salvador, abr. 1975.
- GOVERNO do Estado da Bahia. PROJETO-CAB – Relatório Preliminar. Salvador, Governo do Estado da Bahia. Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia. Instituto do Urbanismo e Administração Municipal, Salvador, 1978.
- GROPPER, Symona. A Bahia vai ter mais uma igreja. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 18 dez. 1973, Caderno B, p.4.
- HEMB, Vania. Breve entrevista sobre a obra de Ary Magalhães Andrade. Entrevista concedida por whatsapp para [AUTORIA OCULTADA]. 31 dez. 2019.
- KERTESZ, Mario. **Centro Administrativo da Bahia**. Salvador, [s.n.], 1973.
- KERTESZ, Mario. **Centro Administrativo da Bahia**. Salvador, [s.n.], 1974 38p.
- KERTÉSZ, Mário. O planejador e o Centro Administrativo da Bahia. **Revista O Planejamento na Bahia**, Salvador, n.4, v.II, jul. ago. 1974. p. 335-353.
- LIMA, João Filgueiras. Centro Administrativo da Bahia. **Revista O Planejamento na Bahia**, Salvador, n.4, volume II, jul. ago. 1974. p.357-388.
- LIMA, João Filgueiras. Centro de Exposições do Centro Administrativo da Bahia. **Módulo – Revista de Arquitetura, Urbanismo e artes**. n.40, p.45-49, set. 1975a.
- LIMA, João Filgueiras. Igreja do Centro Administrativo da Bahia. **Módulo – Revista de Arquitetura, Urbanismo e artes**, Rio de Janeiro, n.40, set. 1975b. p.50-53.
- LIMA, João Filgueiras. Secretarias do Governo do Estado da Bahia. CAB. **Módulo – Revista de Arquitetura, Urbanismo e artes**, Rio de Janeiro. n.40, p.54-57, set. 1975c.
- LIVRO de tombo. **Igreja Ascensão do Senhor. Centro Administrativo da Bahia (CAB)**. Salvador, não paginado, 1975.

MACIEL, Neila. **Projeto de mapeamento de painéis e murais artísticos de Salvador**. Salvador, Fundação Cultural do Estado da Bahia – Diretoria de Artes Visuais – FUNCEB, 2009.

MAIS 11 prédios para o Centro Administrativo. **Diário de Notícias**, Salvador, p. 7, 25 mai. 1974.

PARA onde a Bahia vai. **Revista Manchete**, Rio de Janeiro, ed. 1158, p.155-156, 29 jun.1974.

RETOMADA a execução do Centro Administrativo. **A Construção Norte-Nordeste**, n.77, p.24-25, out. 1979.

SALVADOR tem espaço ilimitado para crescer. **Revista Manchete**, Rio de Janeiro, ed. 1025, 11 dez.1971. p.123.

SAMPAIO, Heliodoro. **10 falas necessárias – cidade, arquitetura e urbanismo**. Salvador: EDUFBA, 2010.

SAMPAIO, Heliodoro; RAMOS, Edgard; CARVALHO, Edmilson. **Estudos do CAB**. Salvador, Superintendência de Construções Administrativas da Bahia, SUCAB, dez. 1996.

7 ANOS QUE MUDARAM A BAHIA. Salvador: Empresa Gráfica da Bahia, [19--]. 142p.

SOARES e Leone. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 29 mar. 1974, 1º Caderno, p.4.